
СОЦИАЛИЗМ В СССР И В ТЕОРИИ МАРКСА

Эпштейн Давид Беркович — д.э.н., профессор, г.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)

Аннотация. В статье обсуждается тезис М. И. Воейкова о том, что в СССР не могло быть социализма, так как не было соответствующего уровня развития капитализма, подкрепляемый ссылками на значительное число работ, опубликованных в «Альтернативах» в 90е годы. Обращается внимание на то, что при этом не указано, что цитируемые авторы понимали под

социализмом. Анализируется определение социализма М. И. Воейкова, данное в этой статье, и показывается, что в нем названы в основном надстроечные признаки и, в частности, требование «полной, а не формальной демократии». Показано, что если социализм возникает в результате насильственной революции и острой классовой борьбы, то достижение «полной демократии», в том числе политического плюрализма неизбежно отодвигается к периоду уже зрелого социализма, но оно недостижимо на ранней стадии его развития. В связи с этим даётся определение социализма как общества ассоциированных производителей, фактически данное Марксом, и доказывается, что ранний социализм, установившийся в СССР с 60х годов, отвечал этому определению. Показано, что социализм в СССР вырос не вопреки теории Маркса, а в соответствии с ней, но при посредстве своеобразного импорта, в результате взаимодействия всей мировой экономической системы. Однако выросший в СССР способ производства, основанный на жёстком директивном всеохватывающем планировании не выдержал испытания временем, оказавшись менее экономически эффективным, чем в развитых капиталистических странах, в связи с чем встаёт вопрос о том, как он должен быть модифицирован.

Ключевые слова. Марксизм, социализм, демократия, способ производства, СССР.

SOCIALISM IN THE USSR AND IN MARX'S THEORY

Epshtein David Berkovich, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), Chief Researcher.

Abstract. The article discusses the thesis of M. I. Voeikov that there could be no socialism in the USSR, since there was no corresponding level of development of capitalism, supported by references to a significant number of works published in "Alternatives" in the 90s. Attention is drawn to the fact that it is not indicated what the cited authors understood by socialism. The definition of socialism by M. I. Voeikov, given in this article, is analyzed, and it is shown that it mainly names superstructural features of socialism and, in particular, the demand for "full, not formal democracy." It is shown that if socialism arises as a result of a violent revolution and an acute class struggle, then the achievement of "full democracy", including political pluralism, is inevitably relegated to the period of already mature

socialism, but it is unattainable at an early stage of its development. In this regard, the definition of socialism as a society of associated producers, actually given by Marx, is given, and it is proved that early socialism, established in the USSR since the 60s, met this definition. It is shown that socialism in the USSR did not grow contrary to Marx's theory, but in accordance with it, but through a kind of import, as a result of the interaction of the entire world economic system. However, the method of production that grew up in the USSR, based on strict directive comprehensive planning, did not stand the test of time, being less cost-effective than in developed capitalist countries, and therefore the question arises of how it should be modified.

Keywords. Marxism, socialism, democracy, mode of production, USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.7761234

М. И. Воейков написал замечательно интересную статью об СССР [1]. На материалах журнала «Альтернативы», в основном 90х годов, он показал, что немалое число авторов отрицали в тот период наличие социализма в СССР. Для того периода это совсем не удивительно. Сам М. И. Воейков придерживается этой же точки зрения, причём давно.

Но вот что любопытно, приведя немало высказываний, отрицающих наличие социализма в СССР, Михаил Илларионович не сообщил, что же авторы этих высказываний понимают под социализмом. Ведь это очень существенно в данном случае: всерьёз утверждая, что нечто не является чем-то, необходимо иметь определение этого «чего-то»... или хотя бы, пусть не совсем полный, но проверяемый набор заведомо необходимых свойств этого «чего-то». Я подозреваю, что это отсутствие определения авторов не случайно. Скорее всего, у разных авторов были существенно разные определения, и тем самым ссылка на них становилась бы малоубедительной. Возможно поэтому Воейков дал в этой статье своё определение социализма.

Определение социализма М. И. Воейкова

Вот оно:

«Конечно, говорить о раннем социализме можно, если под социализмом понимать наличие в обществе государственной собственности на средства производства и планового ведения народного хозяйства. Но социализм, как уже говорилось, не только это и не столько это, даже прежде всего не это. Под социалистическим обществом следует понимать такое общество, где достигнуто полное народовластие (т. е. полная, а не только формальная демократия), социальная справедливость, где существенно снижено отчуждение человека в труде и экономическая дифференциация минимальна, где обеспечено уважение прав и свобод человека, где остатки экономического неравенства не являются препятствием для свободного и гармонического развития каждой личности. Понятно, что всего этого обнаружить в “раннем социализме” невозможно» [1].

Любопытное построение определения! Сначала Михаил Илларионович отрицает

экономическую суть социализма как общества, базирующегося на общественной собственности на средства производства и плановом ведении общественного же хозяйства как единого целого («социализм – прежде всего не это!»), а затем приводит ряд свойств социализма, которые ...или реально имели место в СССР, или отнести к экономическим характеристикам весьма сложно. В самом деле, перечислим эти свойства:

1) полное народовластие, то есть полная, а не только формальная демократия – хорошо бы, чтобы это было при социализме, причём сразу..., но все же это не базисная, то есть не определяемая экономикой характеристика, и хотелось бы увидеть доказательство того, что она вытекает из экономического базиса;

2) «социальная справедливость» ...и «экономическая дифференциация минимальна» – это свойство имеет экономические параметры, прежде всего, в степени дифференциации доходов, а она, как известно, была в СССР очень низкая, намного более низкая, чем даже в скандинавских странах – этой «социальной витрине» современного капитализма; то есть эта черта как раз есть аргумент в пользу наличия социализма в СССР;

3) «существенно снижено отчуждение человека в труде» – это свойство само по себе требует определения; понятие отчуждение и соответствующий ему комплекс явлений имеет техническую и социальную составляющие; технически, по используемым средствам производства, труд в СССР технологически отличался от труда в развитых капиталистических странах тем, что был в среднем менее механизированным и потому менее производительным, но это был в среднем труд на более крупных предприятиях, то есть технологические аспекты отчуждения в СССР мало отличались от аналогичных аспектов при капитализме; что касается социальной стороны труда, то здесь у труда в СССР были явные преимущества перед трудом в капиталистических странах, так как общество и государство считали труд почётным, поддерживали коллективистские тенденции труда, постоянно повышали роль работников в распределении благ из общественных фондов потребления, многое делали для повышения его безопасности и т. д.; так что снижение отчуждения в труде в СССР явно имело место;

4) обеспечено уважение прав и свобод человека – в СССР не было полноценной политической демократии, и в этой части данное свойство повторяет первый пункт (о неформальной демократии), который мы далее обсудим подробно; но что касается, например, производственной демократии, то она, безусловно, была в целом более развита в СССР, чем в развитых капиталистических странах [8];

5) остатки экономического неравенства не являются препятствием для свободного и гармонического развития каждой личности – в этом направлении в СССР были сделаны колоссальные шаги вперёд по сравнению с развитыми капиталистическими странами, так как в СССР были поэтапно обеспечены бесплатное полное среднее,

среднее специальное и высшее образование, обеспечен бесплатный доступ или для самых широких масс доступ к благам культуры (библиотеки, дома и дворцы детского и молодёжного творчества, театры, спортзалы и секции, дома отдыха и санатории, стадионы, лектории, музеи и т. д.); эта черта, которую Воейков относит к существенным для социализма, безусловно, имела место в СССР.

Таким образом, все свойства, все характеристики социализма, которые Воейков считает его неотъемлемыми и определяющими свойствами, за исключением политической демократии, имели место в СССР. Но у определения социализма, данного Михаилом Илларионовичем, есть очень важный, можно сказать, принципиальный недостаток: оно методологически несостоятельно, ибо, оставляя в стороне основополагающие экономические отношения социализма, называемые в марксизме базисными, он уходит от основного содержания экономического строя социализма. Как марксист Воейков должен был бы признать, что социализм в СССР был, ибо базисные отношения социализма в СССР, а именно отношения общественной собственности на средства производства и планового ведения общественного же хозяйства (и здесь мы должны добавить цель общественного производства в СССР) в целях благосостояния и полного всестороннего развития общества и каждого его члена, имели место. И эта цель – не субъективная характеристика производственных отношений, а прямое следствие общественного характера государственной и иных форм собственности в СССР. Отсутствие этой цели означало бы, что собственность на средства производства не является общественной, а планомерность ... означает использование средств производства в каких-то заведомо иных, не общественных интересах.

А с вопросом о политической демократии, вопросом надстроечным, хотя и важным, стоит разобраться отдельно. И здесь есть два аспекта. Первый связан с содержанием самого понятия демократия. Демократия, как известно, означает народоправие, то есть управление народа и в интересах народа. Если обратиться к реально существовавшей системе политических и экономических институтов СССР, то легко обнаруживается, что и управление в интересах народа, и система представительства этих интересов выходцами из трудящихся, в первую очередь, из рабочих и крестьян, имела место.

Иной аспект демократии - наличие многопартийности и ряда политических прав и свобод. Обозначим этот аспект термином политический плюрализм. Вытекает ли наличие политического плюрализма непосредственно из понимания социализма как строя, где господствуют общественная собственность (преимущественно в форме государственной собственности) и планомерное ведение хозяйства?! Нет ли определённого противоречия между этой базовой экономической характеристикой и политическим плюрализмом?! Мне представляется, что противоречие есть, ибо государ-

ственная форма собственности на средства производства предполагает, что решения о конкретных путях и методах её использования разрабатывают и осуществляют профессиональные государственные органы, хотя и при участии представительных органов. Но и эти решения носят директивный характер, то есть подлежат исполнению, а политический плюрализм предполагает, что все основные решения, в том числе и экономические, принимаются волеизъявлением многоуровневой политической системы представительства интересов граждан на основе большинства. Наличие этого противоречия означает, что потенциально нельзя исключить ситуацию, когда на ранних этапах становления социализма механизмы государственного директивного планирования производства уже есть, а механизмы формирования политического волеизъявления всего общества на основе политического плюрализма ещё не сложились... Это может происходить хотя бы потому, что механизмы государственного директивного планирования производства непосредственно формируются относительно небольшой частью общества – государственным аппаратом, а механизмы формирования политического волеизъявления всего общества охватывают все взрослое население. И тогда, если формирование механизмов политического волеизъявления по каким-то обстоятельствам, например, историческим, запаздывает, то мы получим ранее социалистическое общество, где экономические механизмы уже работают, а политические механизмы работают не в полной мере.

Чтобы понять, о каких исторических обстоятельствах идёт речь, обратимся к пониманию социализма как первой фазы коммунизма Марксом и Лениным и роли в нем политической демократии. Социализм, как предполагали Маркс и Ленин, появляется в результате острой классовой борьбы в капиталистическом обществе, которая завершается пролетарской революцией и установлением диктатуры пролетариата, которая, как писал Ленин, «...есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества» [3, с. 27]. Эта борьба продолжается и в период построения социализма, её рецидивы возможны и на определённых этапах раннего социализма, и в ней неизбежно используются различного рода изъятия из политических прав для буржуазии и её сторонников, недопущение пропаганды буржуазной идеологии и т. д.¹ Все это не что иное, как ограничения демократии (политического плюрализма), ограничения весьма серьёзные, они неизбежно распространяются на все слои и классы общества (нельзя, например, запретить пропаганду буржуазной идеологии только для выходцев из буржуазных кругов, этот запрет распространяется и на рабочих, на всех трудящихся). И чем острее классовая борьба в

¹ «Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой, то есть исключение из демократии, эксплуататоров, угнетателей народа, — вот каково видоизменение демократии при переходе от капитализма к коммунизму». [2, с. 89].

период взятия власти и строительства социализма, тем, очевидно, дольше могут сохраняться ограничения в сфере политической демократии. Вот, собственно, краткое историческое обоснование того, что раннее социалистическое государство, возникшее революционным путём, вполне может нести в своём политическом строе существенные ограничения политической демократии. Это теоретически. А практически СССР возник, в том числе, как результат тяжёлой и жестокой, жесточайшей Гражданской войны. Вынужденным результатом этой войны явилось установление монополии одной партии и отказ от политического плюрализма.

Если мы обратимся к «Критике Готской программы», в которой «поздний Маркс» представил сравнительно обстоятельное видение будущего социалистического общества, то там он, как известно, сформулировал тезис о революционной диктатуре пролетариата: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата» [6, с. 27]. Так может ли общество, которое появляется в результате длительной классово-войсковой борьбы, предстать с полным набором институтов политического плюрализма?! Маркс в этой работе упоминает, что немецкие социал-демократы не указали задачу завоевания демократической республики в рамках германского капитализма, но при этом добавляет, что это «... и разумно, ибо обстоятельства предписывают осторожность». При этом в работе нет ни слова о будущей политической демократии первой фазы коммунистического общества...

Ленин «Государстве и революции» пишет: «Вместе с громадным расширением демократизма, впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких, диктатура пролетариата даёт ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от наёмного рабства, их сопротивление надо сломить силой, - ясно, что там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии». Здесь нет и тени обещаний политического плюрализма» [2, с. 89]. Наоборот, сугубо практический подход, нацеленный на усиление будущей центральной власти!

Поэтому, если мы признаём, что социализм может возникнуть в результате насильственной революции, то мы не можем включать требование полной политической демократии и, в частности, политического плюрализма, в определение социализма, как минимум раннего социализма, который, этим, но не только этим будет отличаться от социализма зрелого. Зрелый социализм должен, по-видимому, продемонстрировать, что он обеспечивает более благоприятные условия для развития производительных сил и тем самым превосходство в производительности труда и других показателях экономического развития по сравнению с развитыми капитали-

стическими странами.

Социализм – ассоциированное производство в масштабах всего общества

Мы рассмотрели определение социализма, данное М. И. Воейковым и выяснили, что оно весьма несовершенно, произвольно формулируя необходимые характеристики этого важного понятия. Сейчас распространено много определений социализма, подавляющее большинство которых не состоятельно, ибо частные характеристики, кем-то сформулированные априори или предсказанные на основе чтения трудов классиков (в лучшем случае), выдаются за его необходимые и достаточные свойства. Это и бесклассовое общество, и общество, где нет товарного производства и денег, и общество, где нет найма рабочей силы, и общество, где отмирает государство, и общество социального равенства, и общество, где нет деления на управляющих и управляемых, и общество без отчуждения, и с общество максимальной производительностью труда и т. д. и т. п.

Если исходить из построений К. Маркса, то у него есть, по сути дела, только одно базовое определение: социализм как тип производственных отношений - это ассоциированное производство, идущее на смену капитализму. Об этом Маркс говорит уже в Манифесте «Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации» [4, 435-436]. То есть, ассоциация трудящихся в масштабе общества (а это и есть социализм) есть результат развития капитализма.

В этой ассоциации снимаются отношения частной собственности, производство ведётся планомерно в интересах всеобщего благосостояния и полного всестороннего развития, а распределение между работоспособными членами общества осуществляется по труду.

Под ассоциацией понимается «...союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно [selbstbewusst] расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу...» [5, с. 88]. И на следующей странице он говорит о распределении: «Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта» [5, с. 89].

Цель социалистического производства также вытекает из принципов функционирования ассоциации трудящихся. Маркс подчёркивает это, утверждая, что капитали-

стический способ производства «...безудержно понуждает человечество к производству ради производства, следовательно, к развитию общественных производительных сил и к созданию тех материальных условий производства, которые одни только могут стать реальным базисом более высокой общественной формы, основным принципом которой является полное и свободное развитие каждого индивидуума» [5, с. 605].

Более кратко эти же мысли об **«обществе, основанном на началах коллективизма**, выражены в «Критике Готской программы»: «В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, производители не обменивают своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продуктов, как некое присущее им вещественное свойство, потому что теперь, в противоположность капиталистическому обществу, индивидуальный труд уже не окольным путём, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда» [6, с. 18]. И далее он обосновывает принцип распределения по труду: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет ещё родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло! Соответственно этому каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам даёт ему... Здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой [6, с. 18-19].

Именно такие отношения, предсказанные Марксом (то есть, доминирование общественной собственности в форме государственной, распределение по труду через систему его нормирования, учёта, планирования объёмов труда и фондов заработной платы, использование прибавочного продукта на цели общественного благосостояния и развития, наличие общественных фондов потребления, обеспечивающих бесплатное образование и здравоохранение и т. д.) и были построены в СССР к началу 60-х годов, когда в основном было покончено с эксплуатацией крестьянства городом. Но не ранее. Поэтому мы вправе говорить о социализме, хотя и раннем, ибо, во-первых, это были первые десятилетия функционирования нового общества, а, во-вторых, политическая сфера была монополизирована государством и зависящими от него структурами, хотя и очень многочисленными и важными.

И это был принципиально новый способ производства, новый тип производственных отношений. Новый потому, что в нем нет найма в прежнем, капиталистическом смысле, нет продажи рабочей силы, ибо нет отношений между капиталистом и рабочим, работником. Этих отношений нет хотя бы потому, что и капиталиста нет. А есть общество в лице государства. Государство в СССР – не капиталист, ибо не пресле-

дует целей накопления как такового, в отличие от капиталиста. Его цели совсем иные – это цели общественного благосостояния и свободного всестороннего развития, и это не подлежало сомнению...при всех возможных ошибках в действиях руководства страны того периода. И работник действует здесь не на свой страх и риск, а в системе, где от него требуется инициатива в выборе жизненных приоритетов и путей, но ему гарантируется поддержка.

Что касается идей теории номенклатуры как якобы собственника или единоличного распорядителя средств производства и поэтому эксплуататора трудящихся, то они опровергаются всей практикой планового хозяйства, реального, а не вымышленного распределения общественного продукта. Хорош эксплуататор, который обеспечивает бесплатными квартирами едва ли не всё городское население, ежегодно повышает уровень жизни на значимые величины, поддерживает стабильные цены на продукты питания, на общественный транспорт, на все коммунальные услуги и т. д. и т. п., о чем сегодня с тоской ностальгирует несомненное большинство живших в СССР и немалое количество молодёжи! Безусловно, номенклатура **управляла** производством, лучше или хуже, но никогда не перекачивала в значимых масштабах общественный продукт в свою пользу. Я это доказываю подробно конкретными цифрами и анализом реальных экономических процессов и данных в своей книге и статьях [8; 9]. Сама система управления состояла из такого большого числа взаимосвязанных и взаимоконтролирующих государственных и общественных институтов (Госплан, Госснаб, Госстат, отраслевые министерства и ведомства, Академия наук, КГБ, СМИ, восемнадцатимиллионная партия, а также профсоюзы, комсомол, производственные совещания, утверждение всех пятилетних и годовых планов системой представительных органов - Верховных советов различных уровней и т. д., и т. п.), что направить в её рамках средства на что-то, не нужное обществу, было малореально. Для этого требовалось убедительно обосновать подобное деяние.

Может ли быть построен социализм в стране со слаборазвитым капитализмом

А как же то требование Маркса, что социализм должен вырасти из капитализма, причём лишь на определённом, высоком этапе развития его производительных сил, когда производственные отношения капитализма уже существенно препятствуют их развитию?! Не опровергает ли Маркса тот факт, что социализм в СССР вырос не на почве развитого, а на почве ещё весьма слабого капитализма, сочетающегося с мелкокрестьянским укладом и отягощённого пережитками феодализма?! На самом деле социализм, как показала история и, прежде всего, опыт СССР, может вырасти и на почве (в стране) слаборазвитого капитализма, если в ней сложились определённые условия. Какие же это условия?! Во-первых, в этой стране должна сложиться революционная интеллигенция, готовая, при подходящей ситуации (при назревших противоречиях экономического и политического строя этой страны – объективный фак-

тор), взять власть (субъективный фактор), а во-вторых, в мире есть развитый капитализм, основные элементы материально-технической базы которого (передовая техника) могут быть достаточно быстро перенесены в эту слаборазвитую страну (скопированы и воспроизведены в необходимом масштабе). При таких условиях социализм вырастает не на чуждой ему почве полуфеодальных, архаических производственных отношениях, а на почве революционного порыва народа, руководимого революционной интеллигенцией, внедряющей передовые, социалистические производственные отношения (централизованное государственное планирование в общехозяйственном масштабе, распределение по труду) вместе с созданием передовых производительных сил. Получается вполне по Марксу: противоречие между производительными силами и производственными отношениями в развитых странах создаёт кризисные ситуации во всем мире и, в особенности, в странах отстающего (полупериферийного и периферийного капитализма), которые усиливаются противоречиями отсталых (феодальных и полуфеодальных) и передовых отношений, и в результате эти противоречия проявляют себя наиболее остро, в том числе по сравнению с развитыми странами. Но они осознаются и остро переживаются в отсталых странах существенной частью интеллигенции этих стран, и она становится способной и осознать эти противоречия, и приступить к прививанию революционных взглядов малочисленному пока пролетариату, и понять, что для прочной победы над отсталостью в стране необходимо создать (сначала путём копирования) современную промышленность и передовые технологии, которые только и создают в массовом масштабе материальную и человеческую опору нового строя (развитую промышленность и массовый рабочий класс). И если эта «пересадка», а иначе говоря, социалистическая индустриализация удаётся, то параллельно растут возможности формирования социалистической социальной трансформации - роста сознательности и благосостояния всех слоёв трудящихся, создания условий для полного всестороннего развития. В России в первое двадцатилетие XX века сложились указанные выше условия: и начальный уровень развития капитализма (Ленин убедительно доказывал наличие империализма – монополистического капитализма в России), и наличие революционной, европейски образованной интеллигенции, усвоившей необходимость революционного преобразования не только и не столько отношений собственности, сколько производительных сил параллельно с формированием новых производственных отношений, нового рабочего класса, новой интеллигенции². Поэтому социализм в

² «Русские рабочие, предъявив в 1905 году необыкновенно сильный, невиданный спрос на лучшие произведения лучшей в мире социал-демократической литературы и получив неслыханное в иных странах количество переводов и изданий этих произведений, тем самым перенесли, так сказать, на молодую почву нашего пролетарского движения ускоренным образом громадный опыт соседней, более передовой страны) [2, с. 104].

СССР вырос не вопреки теории Маркса, а в соответствии с ней, но не простым, линейным самодвижением отдельных стран, которое казалось естественным в середине XIX века, а при посредстве своеобразного импорта, в результате взаимодействия всей мировой экономической системы, или «мир-системы» по Валлерстайну.

Почему ранний социализм не выдержал испытания временем

Таким образом, ранний социализм в СССР демонстрировал действительно новый способ производства... Но этот ранний социализм не выдержал испытания временем..., при этом мы имеем в виду не прекращение существования СССР и поражение Коммунистической партии и левых сил в политической борьбе 1987-1993 годов, озаменованное приходом олигархического капитализма, а прежде всего потерю экономического динамизма в 70-е-80-е годы. Казавшийся до середины 70х годов потенциально существенно более эффективным, чем капитализм развитых стран, советский социализм начал далее быстро сдавать позиции в экономическом соревновании, прежде всего по темпам экономического роста, причём это снижение темпов произошло в результате увеличения прироста капитальных затрат, требуемого для обеспечения единицы прироста национального дохода. Но отнюдь не дефицит политического плюрализма был главной причиной этого снижения эффективности, а нечто иное. Это был дефицит личной экономической заинтересованности работников и руководителей различных уровней в росте эффективности общественного производства, дефицит их инициативы. Этот дефицит вырос из дефицита экономической свободы, порождаемой жёстким директивным централизованным планированием.

То, что казалось основой производственных отношений нового, социалистического способа производства, а именно всеобъемлющее директивное централизованное планирование, оказалось лишь временным преимуществом, все более превращающееся в тормоз по мере роста масштабов и усложнения производства.

Значит ли это, что сама идея социализма как нового, более эффективного способа производства, вырастающего из капитализма и постепенно превосходящего его по эффективности, оказалась ошибочной?! На наш взгляд, нет, ошибочным, утопическим оказалось представление о нем, вырастающее из предвидений классиков.

Но о том, что же оказалось ошибочным, почему и как соответствующие ошибки могут и должны быть исправлены, мы обсудим в другой статье. Здесь мы стремились показать, что общество, построенное в СССР, было социалистическим, точнее ранне-социалистическим, и что этот ранний социализм вырос не вопреки теории Маркса, а в соответствии с ней.

Литература

1. Воейков М.И. О природе советского государства: продолжение дискуссии. Альтернативы. №1. 2023.
2. Ленин В. И. Государство и революция. Полн. собр. соч. М.: Политиздат. 1969. Т. 33. С. 1-124.
3. Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Полн. собр. соч. М.: Политиздат. 1967. Т. 41. С. 1-104.
4. Маркс К. Манифест коммунистической партии. Соч. М.: Политиздат. 1955. С. 419-459.
5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Соч. М.: Политиздат. 1960. 908 с.
6. Маркс К. Критика Готской программы. Соч. М.: Политиздат. 1961. Т. 19. С. 9-32.
7. Эпштейн Д.Б. Непотерянное время, но потерянный шанс. /»Застой». Потенциал СССР накануне распада. М. Культурная революция. 2011. С. 115-183.
8. Эпштейн Д.Б. Модели социализма, общественная собственность и производственная демократия. Альтернативы. 2015. № 1. С. 58-79.
9. Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века. Вопросы теории и оценки опыта СССР. М.: Ленанд. 2016. 528 с.